

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТОПРОВОДА ИЗ АМОРФНОЙ СТАЛИ В ТРАНСФОРМАТОРАХ ПРИ МАССОГАБАРИТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ

Антропов В.Е.

*доцент, кандидат технических наук
Самарского государственного технического университета*

THE EFFICIENCY OF USING AMORPHOUS STEEL MAGNETIC CORE IN TRANSFORMERS WITH WEIGHT AND SIZE LIMITATIONS

Antropov V.

*Associate Professor, Candidate of Technical Sciences
Samara State Technical University*

Аннотация

В статье рассматривается эффективность замены магнитопровода трансформатора из электротехнической стали на магнитопровод из аморфной стали. При этом габариты трансформатора остаются прежними.

Abstract

The article discusses the effectiveness of replacing a transformer magnetic core made of electrical steel with a magnetic core made of amorphous steel. At the same time, the dimensions of the transformer remain the same

Ключевые слова: энергетика, энергоэффективность, трансформаторы, магнитопровод, аморфная сталь.

Keywords: power engineering, energy efficiency, transformers, magnetic circuit, amorphous steel.

К основным критериям при проектировании трансформатора является его энергоэффективность. Под энергоэффективным трансформатором понимаются трансформаторы с низкими потерями.

В трансформаторе различают потери холостого хода и короткого замыкания. Потери холостого хода напрямую связаны с потерями в магнитопроводе. Потери в магнитопроводе определяются характеристиками стали, из которой выполнен магнитопровод.

Одним из перспективных направлений по снижению потерь в стали является применение аморфной стали для изготовления магнитопровода. Потери на вихревые токи и гистерезис, в аморфной стали в несколько раз меньше потерь в электротехнической стали.

В ряде случаев при проектировании трансформатора ставится задача по минимизации его размеров и массы.

В данном исследовании рассматривается вопрос, насколько эффективно применение аморфной стали вместо электротехнической при сохранении габаритов трансформатора

Габариты трансформатора, в первую очередь определяются полной мощностью трансформатора (S_T). В свою очередь S_T напрямую связана с сечением магнитопровода (S_s) и площадью окна, занятого проводниками ($S_{ок}$).

В случае, если мы заменяем магнитопровод из электротехнической стали (ЭТС) на магнитопровод из аморфной стали (АС), необходимо учитывать уменьшение магнитного потока Φ_m . Уменьшение магнитного потока связано с уменьшением допустимой индукции в аморфной стали ($B_{ас}$), по сравнению с индукцией в традиционной электротехни-

ческой стали ($B_{ес}$), а также с уменьшением коэффициента заполнения аморфной сталью ($k_{ас}$) по отношению к коэффициенту заполнения ЭТС ($k_{ес}$).

Введем коэффициент, учитывающий отношение магнитного потока в ЭТС к магнитному потоку в АС (k_{mag}).

$$k_{mag} = \frac{B_{ес} * k_{ес}}{B_{ас} * k_{ас}}$$

Уменьшение потока в k_{mag} приведет к увеличению числа проводников в k_{mag} .

Потери холостого хода определяются по выражению^[2]:

$$P_{xe} = k_{ес} p_{ес} M_{ес}$$

$p_{ес}$ – удельные потери в ЭТС, Вт/кг

$M_{ес}$ – масса магнитопровода из ЭТС, кг

Масса магнитопровода определяется как произведение сечения на длину и на плотность материала. Так как принято, что габариты остаются без изменений, то сечение и длина магнитопровода остаются без изменений. Тогда для аморфной стали:

$$P_{xa} = \frac{k_{ас} p_{ас} \gamma_{ас}}{k_{ес} p_{ес} \gamma_{ес}} * P_{xe} = k_x P_{xe}$$

Основные электрические потери в обмотках трансформатора.

$$P_{me} = k_m M_m j^2$$

M_m – масса меди обмотки, кг

j – плотность тока, А/мм²

$$k_m = \frac{\rho_m 10^3}{\gamma_m}$$

ρ_m – удельное сопротивление материала обмотки

γ_m – удельная плотность материала обмотки.

При неизменной площади окна под обмотку и постоянном коэффициенте заполнения, увеличение числа витков в трансформаторе с АС, приведет к уменьшению сечения проводников. Уменьшения

сечения проводников приведет к увеличению плотности тока и, соответственно, к электрическим потерям в обмотках трансформатора.

$$P_{ma} = k_m M_m j^2 k_{mag}^2 = k_{mag}^2 P_{me}$$

Суммарные потери в трансформаторе с магнитопроводом из аморфной стали при номинальной нагрузке

$$P_{sa} = P_{xa} + P_{ma} = k_x P_{xe} + k_{mag}^2 P_{me}$$

Разница потерь трансформатора с магнитопроводом из АС и ЭТС, при номинальной нагрузке, определится как:

$$\Delta P = P_{xe}(k_x - 1) + P_{me}(k_{mag}^2 - 1)$$

Очевидно, что экономическая эффективность от замены магнитопровода из ЭТС на АС при сохранении неизменных габаритов, будет иметь место при положительных значениях ΔP .

$$P_{xe}(k_x - 1) + P_{me}(k_{mag}^2 - 1) < 0$$

Обозначим отношение потерь холостого хода к потерям короткого замыкания

$$k_{xm} = \frac{P_{xe}}{P_{me}}$$

Учитывая, что потери в меди пропорциональны квадрату коэффициента нагрузки (k_n)

$$k_{xm}(k_x - 1) + k_n^2(k_{mag}^2 - 1) < 0$$

Находим значение коэффициента нагрузки, при котором полные потери в трансформаторах равны

$$k_n = \sqrt{k_{xm} \frac{1 - k_x}{k_{mag}^2 - 1}}$$

Для расчета взяты характеристики ЭТС, и АС приведенные в таблице 1^[2]

Таблица 1

	Показатели	АС 2605SA1	ЭТС 30P140 Fe97Si13
1.	Уд.потери в железе, Вт/кг	0,17	0,86
2.	Магнитная индукция, Тл	1,56	2,03
3.	Плотность, г/см ³	7,18	7,65
4.	Коэффициент заполнения	>75%	>94%

Принимаем:

$$k_{as}=0,8 \quad \gamma_{as}=7,18 \quad p_{as}=0,17 \quad B_{as}=1,56$$

$$k_{es}=0,94 \quad \gamma_{es}=7,65 \quad p_{es}=0,86 \quad B_{es}=2,03$$

Тогда:

$$k_{mag} = \frac{B_{es} * k_{es}}{B_{as} * k_{as}} = \frac{2,03 * 0,94}{1,56 * 0,8} = 1,52$$

Число витков обмотки увеличится в полтора раза.

$$k_x = \frac{k_{as} p_{as} \gamma_{as}}{k_{es} p_{es} \gamma_{es}} = \frac{0,8 * 0,17 * 7,18}{0,94 * 0,86 * 7,65} = 0,16$$

Потери холостого хода снизятся в 6 раз.

В таблице 2 приведены значения реальных сухих трансформаторов из каталожных данных^[3]

Таблица 2

S, кВА	Потери холостого хода, Вт	Потери КЗ, 75°C, Вт	k_{xm}
250	360	3400	0,106
315	730	5000	0,146
400	1000	5700	0,175
500	1150	6100	0,188
630	1400	6600	0,212
800	1800	7700	0,23
1000	1950	8800	0,22
1250	2300	10500	0,22
1600	2750	12700	0,22
2000	3200	15500	0,21
2500	4200	19000	0,22

Принимаем $k_{xm} = 0,2$

Коэффициент нагрузки, при котором потери в трансформаторе с АС равны потерям в ЭТС:

$$k_n = \sqrt{k_{xm} \frac{1 - k_x}{k_{mag}^2 - 1}} = \sqrt{0,2 * \frac{1 - 0,16}{1,52^2}} = 0,27$$

Таким образом, только при нагрузке 27% и меньше, трансформатор с магнитопроводом будет эффективным.

На рисунке 1 приведена зависимость пограничного коэффициента нагрузки при различных соотношениях потерь холостого хода к потерям короткого замыкания.

Рис.1 Зависимость $k_x = f(k_n)$

Из приведенной зависимости следует, что даже в случае, когда в номинальном режиме потери холостого хода равны потерям короткого замыкания ($k_x = 1$), магнитопровод из АС эффективней только до нагрузки 0,6.

Список литературы

1. Ахунянов И.Ф., Улыбин Ф.М., Исмагилов Ш.Г., Потапчук Н.К. Внедрение аморфных трансформаторов в сеть. Переход на напряжение 20 кВ. NovaInfo 106, с.12-17,

2. Тихомиров, П. М. Расчет трансформаторов: учеб. пособие / П. М. Тихомиров. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 528 с.

3. Хавроничев С.В., Сошинов А.Г., Галушак В.С., Копейкина Т.В. Современные тенденции применения аморфных сплавов в магнитопроводах силовых трансформаторов. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований [Электронный ресурс] URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7986>(дата обращения 19.11.2018).